

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ДАДАЕВ Ахматжон Шакаримович*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти**“Миллий хонандалик” кафедраси профессор в.б.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8047192>

ҒИЖЖАК ЧОЛҒУСИДА ИЖРОЧИЛИК АРТИКУЛЯЦИЯСИ

АННОТАЦИЯ

Ўзбек халқининг гўзал ва бетакрор санъат турларидан бири бу созандаликдир. Созандалар орасида ғижжак чолғусига бўлган эътибор айрича. Буюк алломалар орасида Абу Али ибн Синонинг ҳам энг севган чолғуларидан бири ғижжак чолғуси бўлганлиги, мусиқий рисоаларда келтирилган. Ғижжак чолғусига бўлган эътибор, уни тадқиқ этишга бўлган кизиқиш бугунги кунда ҳам давом этиб келмоқда. Ушбу мақолада, севимли чолғуларимиздан саналган ғижжак чолғуси ижрочилигининг артикуляцияси ҳақида маълумот берилади. Яъни, мусиқий артикуляция нима, ғижжак чолғусининг артикуляция воситалари нималардан иборат, деган саволларга жавоб берилади.

Калит сўзлар: ғижжак, камон, ғижжак торлари, созанда, оханг, куй.

ДАДАЕВ Ахматжон Шакаримович*Ўзбекский государственный институт искусств и культуры**и.о. профессор кафедры "Народное пение"*

АРТИКУЛЯЦИЯ ПРИ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ ГИДЖАК

АННОТАЦИЯ

Одним из прекрасных и уникальных видов искусства узбекского народа является музыкальное исполнительство на инструментах. Среди музыкантов особое внимание уделяется инструменту гиджак. В музыкальных трактатах упоминается факт, что среди великих ученых Абу Али ибн Сины одним из любимых инструментов был гиджак. Внимание к гиджаку, интерес к ее исследованию продолжают и сегодня. Данная статья расскажет об артикуляции исполнения инструмента гиджак, который считается одним из наших любимых инструментов. То есть даются ответы на вопросы о том, что такое музыкальная артикуляция, каковы инструменты артикуляции инструмента гиджак.

Ключевые слова: гиджак, смычок, струны гиджака, музыкант, мелодия, тон.

DADAYEV Akhmatjon Shakarimovich
Uzbekistan State Institute of Arts and culture
Professor of the Department of "National singing"

ARTICULATION WHEN PLAYING THE GIDZHAK INSTRUMENT

ANNOTATION

One of the beautiful and unique types of art of the Uzbek people is musical performance on instruments. Among musicians, special attention is paid to the gidzhak instrument. The musical treatises mention the fact that among the great scholars of Abu Ali ibn Sina, one of the favorite instruments was the gidzhak. Attention to gidzhak and interest in her research continue today. This article will tell you about the articulation of the performance of the gidzhak instrument, which is considered one of our favorite instruments. That is, answers are given to questions about what musical articulation is, what are the instruments of articulation of the gidzhak instrument.

Keywords: gidzhak, bow, strings of gidzhak, musician, melody, tone.

Фонетикада артикуляция (лотинча articulation сўзидан олинган) нурқ аъзоларининг (овоз пайлари, юмшоқ танглай, тил, лаб, тишлар) фаолияти билан боғлиқ атамдир. Мусикада эса артикуляция чолғуларда товушлар кетма кетлигини ижро этиш усули бўлиб, бу уларнинг бирлашиши ёки парчаланиши билан белгиланади. Бирлашиш ва парчаланиш даражалари шкаласи *legatissimo*дан (товушларнинг максимал бирлашиши) то *staccatissimo*гача (тонлар янграшининг қисақриши ва уларнинг орасида фаолиятни ритмик ташкиллаштиришни сақлаб турувчи паузаларнинг юзага келиши билан шартланган товушларнинг максимал парчаланиши) тузилган.

Ғижжак ижрочилигида артикуляция чолғунинг асосий артикуляцион аъзоларининг, яъни камон ва торларнинг фаолияти билан боғлиқ бўлади. Нота ёзувида артикуляция *tenuto*, *portato*, *marcato*, *spiccato*, *ricochet* кабилар билан ифодаланади. Ёки лига, нуқта, чизикча ёки уларнинг комбинацияси каби график белгилар билан ҳам белгиланади. Камоннинг ҳаракат тури билан боғлиқ бўлган ижро услуби, товушни етказиб бериш характери штрих дейилади ва у артикуляция ҳодисаси сифатида кўриб чиқилиши керак.

Ижро этилаётган асарнинг характери ва услубий хусусиятлари, шунингдек, интерпретациясига кўра штрихлар танланади. Бугунги кунга қадар штрихларнинг таснифига нисбатан турлича қарашлар бор, аммо ягона қабул қилингани мавжуд эмас.

Муסיқий артикуляция акустик жараёнларнинг учта асосий шакллари билан белгиланади: хужум, алоҳида тоннинг узунлиги ва якуни. Ушбу уччала шаклларни тонемалар деб ҳам аташ мумкин. Тонема – бу бўлинмайдиган, тонлар ҳосил бўлишида иштирок этадиган ва муסיқий мазмун билан узвий боғланган, куйнинг минимал товуш бирлигидир, Мусикада тонема турли ҳолатларда турлича юзага келтирилади ва бир нечтасини келтириб ўтамыз:

- Мажбурий аллофонлар (ёки ранглари), ғижжак чолғуси созандаларининг барчасида маълум бир шароитда юзага келади (масалан, ғижжак торларида камоннинг ҳолатида ёки ҳаводан товушнинг турли хужумлари; камон олинганда ёки торлар камон билан демпфирланганда товушнинг сифатли сўниши);

- Факультатив вариантлар (аллофонлар билан адаштирмаслик лозим), ҳар доим ҳам юзага келмайди, аммо акустик шароитларга боғлиқ эмас (масалан, маълум бир ижрочилик услубига хос бўлган тебрантиришлар; тонемаларнинг динамик ўзгариши);

- Созанданинг ижро услубига хос бўлган индивидуал вариантлар.

Индивидуал вариантлар муסיқий таълим тизими туфайли юзага келмайди, балкисозанданинг ўзига хос хусусиятларидан ривожланади. Зеро, айнан шулар катта аҳамиятга эга, чунки улар борган сари кенгайиб, факультатив вариантларга айланиши мумкин ва кейинчалик ижрочилик хусусиятларининг янги услубига олиб келиши мумкин. Тонема ўз ўзидан абстракт бирлик саналади, аллофон эса шароитлардан келиб чиққан ҳолда товушнинг конкрет юзага келишидир. Куй оҳангларининг товуш қиёфасини яратувчи тонеманинг асосий вазифаси конститутивдир (лотинча *contituo*).

Ғижжак чолғусининг акустик ўзига хослиги товуш чиқаришнинг фрикцион услуби билан деярли билинмайдигандан тортиб аниқ янграйдиган даражадаги турли товуш хужумларига имкон яратади. Хужумдан сўнг товуш юритилиши бир текисда олиб борилиши, кучайтирилиши ёки пасайтилиши ҳам мумкин. Товуш динамикасининг, тембрининг ўзгариши ғижжакда товуш чиқариш лаҳзаларининг ўзгариши билан амалга оширилади. Бу эса камон юришининг тезлиги, унинг торга босими кучи ва торда ижро нуқтасининг жойлашган жойи билан боғлиқ ҳолда кечади.

Ғижжак ижрочилигида ҳар бир оҳанг янграшининг яқунланиш характериға, шу билан бирга бир оҳангдан иккинчисига ўтиш характериға ҳам алоҳида эътибор берилади. Буни янада аниқроқ тушуниш учун қўшни оҳангларни бирлаштиришнинг бир нечта услублари тасвирланган расмдан фойдаланиш мумкин. Бу расмда уччала тонема: хужум, узунлиги ва яқун ифодаланган.

Расмдаги пастки тўғри чизик камоннинг ғижжак тори билан доимийбирлашувини кўрсатади (I, II, III, IV ва V). Узилувчан (VI ва VII), бу дегани, камон ғижжак торидан узилган. Юқори чизик эса тонеманинг тахминий динамик ҳолатини тасвирлайди. Дастлабки учта ҳолатда (I, II ва III) у бир маромда, пасайишларсиз янграйди. IV тасвирда товушнинг тўлиқ пасайиб, йўқолиши кўрсатилган, аммо бу ерда пауза йўқ. Кейинги тасвирларда эса тонлар ўртасида паузаларни ва камоннинг ғижжак торидаги (V) ва ҳаводаги (VI ва VII) ҳолатини кўришимиз мумкин.

Товуш хужуми ёки дастлабки тонема хужумнинг турли ҳилдаги кучини билдириш учун турли қалинликдаги вертикал чизик кўринишида тасвирланган. I тасвирдаги кўндаланг чизик орқали эса бир оҳангнинг кейингисига уланиши кўрсатилган.

Муסיқий матннинг таркиби саналган товушларнинг ғижжак чолғусидаги “талаффузи” камоннинг торга махсус таъсири билан боғлиқ. Бу ерда куйидаги усуллар қўлланилади:

I. Кейинги оҳангларнинг оқими торларнинг бир маромда алмашиши билан содир бўлади.

II. Бир торда кейинги оҳангларнинг бир маромда бирлашиши.

III. Кейинги, қўшни оҳанглар аниқ хужум билан ажратилган.

IV. Кейинги оҳанглар ўртасидаги ажратувчи вазифасини хужум ҳам, аввалги оҳангнинг сўниши ҳам бажармоқда; камон ғижжак тори билан доимий бирликни сақлаб турибди.

V. Оҳанглар ўртасидаги ажратиш вазифасини пауза бажармоқда, камон ғижжак торлари билан доимий бирликни сақлаб турибди.

VI. Оҳанглар ўртасидаги ажратиш вазифасини пауза бажармоқда. Пауза вақтида эса камон ғижжак торларидан ажралади.

VII. Фақатгина биринчи тонема – хужум эшитилганда, иккинчи тонема узунлиги ёки ўта қисқа бўлганда, ёки умуман мавжуд бўлмаганда олдинги артикуляциянинг кескин ифодаси.

Ушбу ғижжак артикуляцияси учун келтирилган таснифни якуний деб бўлмайди. Артикуляция воситалари етарлича бой ва эгилувчан бўлиб, уларни ҳеч қандай батафсил ўлчов билан тугатиб бўлмайди. Бинобарин, мусиқий иборанинг ўзига хос артикуляцион ечимларини ижодий бадий ҳаракат сифатида талқин қилиш мумкин. Зеро, ғижжак чолғусида артикуляция камоннинг юриши билан амалга оширилади. Ушбу ҳолат нафақат ижрочилик, балки педагогик амалиётда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Берлянчик М.М. «Как учить игре на скрипке в музыкальной школе», М.: Издательский дом «Классика – XXI» 2006..
2. А.Ш.Дадаев “Трактат Фароби о музыкальной науке: “Китабу-л-мусика ал-кабир” (“Большая книга о музыке”)", “Проблемы современной науки и образования” № 2 (171), 2022 й.
3. Ауэр Л. «Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики», М., Музыка 2009.
4. Н.Кадиров «Гижжак ижрочилигида махаллий услублар», «Мусика», Ташкент, 2016.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz